

Cartographie des risques financiers pour les banques participatives

Abderrahim EL HAMDI

Doctorant Chercheur, Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales d'El Jadida
Hamdi19946@gmail.com

Mustapha BENMAHANE

Professeur de l'Enseignement Supérieur, Faculté des
Sciences Juridiques Economiques et Sociales d'El Jadida
m_benmahane@yahoo.fr

Résumé : Les institutions bancaires, comme toutes les autres organisations, sont confrontées tout au long de leur existence, à des risques menaçant leur pérennité. A cet effet, établir et mettre en exercice des outils et des mesures pour faire face à ces risques sont la garantie d'une saine gestion. Les institutions financières islamiques ne font pas l'exception. Cependant, la cartographie des risques se présente comme l'un des outils incontournables pour les organismes désireux d'asseoir leur politique de gestion des risques. Tel était l'objet de cet article, de proposer une cartographie de risque lié au contrat Mourabaha au sein des banques participatives. Par ailleurs, il est nécessaire de se mener d'une méthodologie de travail qui se basera sur le modèle d'analyse et les outils de collecte et d'analyse des données. Les résultats de ce travail ont abouti à constater que les banques sur lesquelles ont porté cette étude se disposent d'un dispositif de contrôle interne assez correcte lui permettant de maintenir les risques majeurs à un niveau relativement faible.

Mots-clés : Banque participative, cartographie, gestion des risques, criticité, Mourabaha.

Abstract: Banking institutions, like all other organizations, are confronted throughout their existence with risks threatening their sustainability. To this end, establishing and implementing tools and measures to deal with these risks are the guarantee of sound management. Islamic financial institutions are no exception. However, risk mapping is one of the essential tools for organizations wishing to establish their risk management policy. This was the purpose of this article, to propose a risk mapping linked to the Murabaha contract within the participatory banks. In addition, it is necessary to adopt a working methodology that will be based on the analysis model and the tools for collecting and analyzing data. The results of this work led to the observation that the banks covered by this study have a fairly correct internal control system enabling them to maintain major risks at a relatively low level.

Keywords: Participatory banking, mapping, risk management, criticality, Murabahah.

Reçu le : 06 juillet 2022, **Accepté le :** 27 septembre 2022

Citation : El Hamdi A. et Benmahane M., (2022), Cartographie des risques financiers pour les banques participatives, *Recherches et Applications en Sciences Economiques et de Gestion*, Vol 1, No 1, pages : 55-72.

Introduction

L'environnement financier et bancaire a connu de nombreux changements mondiaux contemporains tels que la libéralisation du commerce des services, les grands progrès technologiques et l'intensification de la concurrence entre les institutions concernées, qui ont conduit à l'émergence de nombreux risques, problèmes, obstacles et défis. Il 'était nécessaire de se concentrer sur l'état des différents risques auxquels sont confrontées les banques et sur la manière de les mesurer, ainsi que sur leur gestion et les moyens qui peuvent être pris pour réduire et gérer ces risques, les banques islamiques ne font pas l'exception.

Les banques islamiques reçoivent de l'argent des épargnants sur la base de différentes formules de financement islamiques, puis les utiliser dans les types de transactions autorisées par la charia¹, c'est le rôle de l'intermédiation financière, alors que la formule la plus fréquente pour cette intermédiation est la Mourabaha.

A l'égard de la Mourabaha, les banques islamiques ont connu au cours des dernières années un grand succès et une croissance distinguée et ont enregistré une forte présence dans les cercles du secteur bancaire et financier, mais malgré cette croissance de ces banques islamiques, elles rencontrent de nombreux problèmes et défis liés aux risques financiers qui imprègnent les formules de financement de ces banques et surtout la formule Mourabaha.

L'objectif de ce papier est de mettre en exergue la formule Mourabaha dans le cadre des banques participatives marocaines, en identifiant les risques liés au processus de son octroi et en proposant une cartographie visuelle pour mieux gérer les risques y inhérents. Et pour réaliser cet objectif, il s'apparaît légitime de répondre à la problématique suivante : **dans quelle mesure une cartographie de risque peut être utile pour la gestion des risques financiers liés au processus d'octroi de la Mourabaha ?**

Dans un premier lieu, nous allons parler en quelque page du cadre général de la banque islamique, ensuite dans un deuxième lieu nous allons discuter la gestion des risques financiers au sein des banques islamique, et en fin nous allons utiliser la cartographie de risque pour donner une illustration visuelle des risques liés au processus d'octroi de la Mourabaha au niveau des banques participatives marocaines.

1. Le cadre général des banques islamiques

Les banques islamiques sont considérées comme l'une des institutions financières les plus importantes car elles jouent un rôle économique et social distinct, à travers leur pratique des services bancaires et d'investissement conformément aux dispositions de la charia islamique. Les banques islamiques se distinguent des autres banques traditionnelles par leurs caractéristiques, principes et fondements de leurs activités.

¹ La *charia* représente l'ensemble des règles et des normes doctrinales, des préceptes sociales, culturels et relationnels édictés par la révélation.

1.1. Les banques islamiques

Il existe plusieurs définitions des banques islamiques qui diffèrent en termes d'exhaustivité et d'aspects sur lesquels elles se concentrent pour définir ces banques :

- Une banque est considérée comme islamique si toutes ses activités et produits sont conformes à la charia.
- Les banques islamiques sont des institutions financières qui réalisent le développement économique et social en suivant les dispositions de la charia islamique (Hamza & Guermazi-Bouassida, 2012).
- Les banques islamiques contribuent à la production d'information en minimisant l'asymétrie d'information et les coûts de transaction et joue le rôle de l'intermédiation financières entre les agents économiques ayant besoin de financement et les agents économiques à capacité de financement (Bitar & Madiès, 2013).
- Les banques islamiques sont des dispositifs qui visent le développement et opèrent dans le cadre de *la charia* islamique et adhèrent à toutes les valeurs morales apportées par la *charia* islamique, et visent à corriger la fonction de l'argent dans la société (Shibu, 2021).
- En général, les banques islamiques sont des dispositifs de développement, sociaux et financiers en ce qu'ils remplissent comme fonctions dans la gestion des transactions, et de développement en ce qu'ils se mettent au service de la société et visent pour y parvenir et rationaliser leurs fonds de la manière la plus raisonnable afin de bénéficier à la société.

1.2. Les caractéristiques des banques islamiques

L'activité des banques islamiques se caractérisent par :

Le principe de la croyance religieuse : Les banques islamiques reposent sur une base doctrinale, d'où ressortent la légitimité de leurs activités :

- La relation entre le système économique islamique et la religion : Le système économique doit être lié à la religion et à toutes les valeurs dérivées de la charia, et le principe du *halal* et du *haram* (l'illicéité) doit régir toutes les décisions d'investissement.
- Le principe de *Istikhlaf* : Ce principe stipule que l'argent appartient à Dieu Tout-Puissant et l'Homme est qualifié d'*Iamar* et de la construction sur terre. Investir cet argent et le dépenser selon les directives divines qui ne s'en écartent pas.
- Interdiction de l'usure en prenant ou en donnant : c'est-à-dire la gestion des activités selon des formules de financement islamiques.

Le principe de l'inclusion du développement économique : L'une des principales caractéristiques distinctives des banques islamiques est leur contribution à la réalisation des objectifs de développement économique sans faire recours à l'usure. Cette inclusion se fait par :

- La rationalisation de la production et de la consommation
- La rationalisation des dépenses d'investissement

Le principe sociétal : la finance islamique est fondue sur un volet social très important qui est presque inexistant dans les banques conventionnelles. Les banques islamiques cherchent

à établir de l'équité social en répartissant leurs investissements directs et indirects entre différents secteurs.

1.3. Les produits des banques islamiques

Lors des transactions qu'elles effectuent, les banques islamiques dépendent d'un ensemble de formules de financement multiples visant à obtenir un profit halal. Quant à ces banques on distingue deux catégories d'instrument de financement :

1.3.1. Les instruments de financement basés sur une logique d'un partenariat participatif :

Les produit de partenariat participatif engendre la participation au capital de la société, il existe deux formules célèbres en finance islamique :

- *Al-Moucharaka* : dans ce mode de financement, Les deux parties contractantes apportent des fonds pour créer un partenariat qui s'inscrit dans la durée. C'est un contrat d'association entre deux parties ou plus dans un capital pour but de le fructifier. Les profits réalisés sont répartis selon une clé de répartition préétablie. Dans le cas d'une perte, celle-ci est supportée par toutes les parties contractantes au prorata du capital investi (Essoussi et al., 2022).
- *Al-Moudarabah* : c'est un contrat de financement dans lequel la première partie dénommée *Rab-Al-Mal* ou l'investisseur, apporteur de fonds, met à la disposition d'une deuxième partie dénommée *Moudarib* ou l'entrepreneur, apporteur de l'expérience ou l'idée de projet, des fonds dans le but de les fructifier. Et donc *Rab-Al-Mal* s'engage à financer le projet et en contrepartie le *Moudarib* doit assurer sa gestion. La rémunération est fondée sur une clé de répartition des profits qui est fixée au préalable sous forme de pourcentage. Les pertes éventuellement doivent être supportées par *Rab-Al-Mal*, le bailleur de capitaux (Arabi, 2016).

1.3.2. Les instruments de financement destinés au financement des opérations commerciales courantes :

Dans le cadre de financement des opérations commerciales, les banques islamiques détiennent plusieurs produits compatibles à la *Charia* et conforme à la jurisprudence islamique. Cependant, l'accent sera mis sur les formules les plus connues en raison de leur prévalence et de leur utilisation fréquente de la part des banques islamiques :

- *Al-Ijara* : c'est 'un contrat qui régit une transaction simple entre le bailleur et le locataire concernant l'échange d'usufruit' (Fares & Habachi, 2020). Dans ce cadre, le locataire paye le loyer pendant la durée du bail et en contrepartie profite de l'usufruit du bien objet du contrat (Meliani, 2018).
- *As-Salam* : Il s'agit d'une vente différée, c'est-à-dire que l'acheteur paie immédiatement la valeur de la marchandise au vendeur. Le vendeur livre la marchandise d'une quantité, d'un sexe et d'une qualité connus dans un délai précis convenu dans le contrat de vente (Malhou & Maimoun, 2020).

Al-Istisnaa : c'est un contrat similaire à *As-Salam* avec la particularité que le prix à payer peut-être rééchelonnée. Il concerne les biens qui nécessitent des opérations de traitement et/ou de transformation. *Al-Istisnaa* est donc un contrat par lequel un agent confié la réalisation d'un produit ou d'un ouvrage, qui nécessite un processus de fabrication, à un fabricant ou constructeur (Marzouki & Lallouche, 2021).

- *Al Mourabaha* : On distingue deux formes de la formule *Al-Mourabaha* :
 - *AL-Mourabaha* ordinaire : un contrat qui régleme une vente avec marge conclue dans le cadre totalement transparent(Achchab & Samia, 2021).
Le vendeur et le client connaissent parfaitement tous les éléments financiers de l'acte de vente, à savoir : le prix d'acquisition initial du bien, les frais liés à sa détention, les frais liés à sa livraison, et le vendeur.
 - *Al-Mourabaha* combinée : On l'appelle aussi *Al-Mourabaha* pour celui qui promet d'acheter et aussi *Al-Mourabaha* associée à une promesse. C'est une forme relativement différente de la formule approuvée par les juristes islamiques. Cette formule innovante représente un acte par lequel le donneur d'ordre (le client de la banque) demande l'achat d'une marchandise ou d'un bien de la part du financier (La banque).
La banque achète l'article ou la marchandise en fonction des circonstances spécifiques définies par le client. Ce dernier s'engage à racheter lesdits biens à un prix de vente prédéterminé.
La banque et son client déterminent la charpente du prix d'achat et de la revente que la banque doit appliquer. Cependant le prix d'acquisition payé au fournisseur, les frais liés à l'opération d'achat et de revente, la marge que la banque doit inclure dans le calcul du prix de revente doivent être connus à l'avance.

2. La gestion des risques liés au contrat *Al-Mourabaha*

2.1. Aperçu sur la gestion des risques

2.1.1. La notion de risque

Oxford Learner's Dictionaries définit la notion de risque comme étant la possibilité que quelque chose de mauvais se produise à un moment donné dans le futur ; une situation qui pourrait être dangereuse ou avoir un mauvais résultat. La définition du risque diffère d'une discipline à l'autre.

Les définitions de risque courantes dans la littérature sont les suivantes : Le risque de perte ; La possibilité de perte ; La différence entre les résultats réels et les résultats attendus ; La probabilité que le résultat soit différent de l'attente ; et L'importance du danger en termes de probabilité et de gravité de toute adversité possible.

Le risque fait référence au caractère aléatoire auquel sont confrontés les décideurs et peut être exprimé avec une probabilité numérique spécifique. L'incertitude signifie qu'elle ne peut pas être attribuée à des événements possibles ou à un manque de connaissance de ce qui se passera et de ce qui ne se produira pas dans le futur. En général, le risque peut être mesuré

de diverses manières. Elle peut être mesurée à l'aide de la variance, de la valeur à risque, de méthodes probabilistes, de la fréquence et de la gravité des pertes (Roncalli, 2004).

2.1.2. La gestion du risque lié au contrat Al-Mourabaha

Afin d'identifier les moyens qui aideront à réduire les risques liés au contrat *AL-Mourabaha*, les sources de chaque risque découlant de ce contrat doivent être abordées (Attar & Atmani, 2015).

En ce qui concerne les risques opérationnels : ils peuvent être réduits en se renseignant précisément auprès de l'établissement sur l'entité auprès de laquelle le client achète par divers moyens d'enquête, notamment :

- Si le donneur d'ordre est une personne morale, un registre du commerce est demandé pour connaître la nature de l'établissement et tous ses partenaires.
- S'il s'agit d'une personne physique, un procès-verbal est obligatoire pour identifier les parties qui s'y rattachent.

Concernant les risques de marché : la banque peut réduire ces risques en :

- Mandatant le donneur d'ordre pour acheter et recevoir le bien, et il n'entreprend pas la vente pour lui-même, mais plutôt l'institution la lui vend après avoir possédé le bien et obtient du vendeur des documents pour vérifier le processus de vente, et que tous les documents sont au nom de l'institution.
- Si le client n'est pas mandaté à acheter et à recevoir le bien, la promesse d'achat doit être compulsive, afin que la banque ne soit pas exposée au risque de fluctuation de marché.
- Achetant le bien au vendeur avec la condition du droit d'option dans un délai connu, pour que la banque rendre le bien au fournisseur au cas où l'acheteur (le donneur d'ordre) renonce à l'achat.

En ce qui concerne les risques de crédit / contrepartie : L'établissement peut prendre les mesures nécessaires pour faire face au risque que le donneur d'ordre renonce au paiement ponctuel de ses obligations. Parmi ces mesures :

- L'institution peut hypothéquer le bien faisant l'objet du contrat en le tant qu'hypothèque de crédit sans possession, ou avec possession en adoptant la libération progressive de l'hypothèque en fonction du pourcentage de paiement.
- Il est permis de surseoir à l'enregistrement du bien au nom du client aux fins d'assurer le paiement de son prix, moyennant l'obtention d'une autorisation du client à l'institution de vendre le bien s'il tarde à payer le prix.
- La banque peut exiger que le client donneur d'ordre présente des chèques ou des billets à ordre, avant la conclusion du contrat *Mourabaha*, en garantie de l'endettement qui naîtra après le contrat, à condition qu'il soit stipulé que la banque n'est pas le droit d'utiliser ces garanties sauf à leurs dates d'échéance.
- Dans le cas où le bien est toujours telle qu'il est, l'institution peut le récupérer, ce qui est légalement autorisé par la *Charia*, à condition que cette clause doit être stipulé dans le contrat *Mourabaha*.

2.2. La gestion des risques en finance islamique : brève revue de littérature

La gestion des risques en finance islamique est un sujet d'actualité, est considéré comme récent par rapport aux études bancaires et financières, comme il a été abordé à travers les études suivantes :

Auteurs	Date	Résultats
HENAN & BADAOUI	2020	Dans cet article, les auteurs ont expliqué que les banques islamiques sont des institutions financières et bancaires qui n'utilisent pas l'usure (<i>Riba</i>), et qui contribuent au développement général du pays en fournissant des services bancaires et en finançant des investissements dans des formats conformes aux principes de la charia islamique. Les auteurs ont montré également que ces les banques islamiques sont sujettes aux risques financiers davantage en raison des restrictions qu'elles appliquent. Ensuite, ils ont montré que les banques islamiques disposent de méthodes pour faire face à ces risques, notamment des garanties, des prêts hypothécaires et de l'assurance <i>Takaful</i> ² , qui constituent certaines des procédures et méthodes qui se sont révélées efficaces.
Siraj Khan	2020	Cette recherche identifie les principaux risques associés aux opérations bancaires conventionnelles et islamiques, et recommande de former un cadre pour traiter les risques identifiés afin d'assurer un fonctionnement harmonieux et efficace. Et pour faire face à ces risques, ce cadre devrait être conçu de manière à tenir compte des pratiques existantes dans ces deux types de systèmes bancaires différents.
Al Rahahleh Naseem, Ishaq BHATTI & Faridah Najunaet	2019	Le but de cette étude est de passer en revue les développements récents liés à la gestion des risques dans la littérature bancaire et financière islamique. L'étude explore les caractéristiques fondamentales des risques associés aux banques conventionnelles et aux banques islamiques afin de déterminer dans quelle mesure les banques islamiques sont impliquées dans l'atténuation efficace des risques. Les auteurs ont utilisé une approche méthodologique tabulaire de concert avec une approche de revue de la littérature comparative pour l'analyse et la comparaison.

² Le terme *Takaful* vient du mot arabe « *kafala* » signifiant responsabilité ou garantie. L'assurance *takaful* est basée sur les principes d'assistance mutuelle et de contribution volontaire, cette assurance est conforme aux préceptes de la *Charia*.

		Les résultats de ce travail montrent qu'il existe un faible soutien au développement de produits basés sur la <i>charia</i> en raison du manque d'expertise en matière d'atténuation des risques dans les banques islamiques.
Tehraoui Asmaa	2014	<p>Le principal objectif de cette thèse consiste à tester l'efficacité de la gestion des risques dans les banques islamiques à travers le ratio d'adéquation du capital en utilisant un échantillon de huit banques islamiques au cours de la période allant de 1997 jusqu'à 2011. L'auteure a utilisé la méthode d'analyse statistique des données de panel.</p> <p>Cependant, les résultats indiquent que les banques islamiques sont efficaces dans leur gestion des risques car, elles suivent un ensemble de politiques financières et exécutent les ordres des autorités de régulation, y compris les normes internationales engagées pour la surveillance et le rapport privé de suffisance du capital.</p>
Abou Qanouna	2013	Cette étude visait la problématique des risques de l'industrie bancaire islamique et de sa gestion en termes de concept de risque dans le langage et la réalité historique, et à la lumière de la jurisprudence islamique à travers ce que certains juristes musulmans expliquent par rapport à la prise de risque, en plus de la relation entre risque et <i>Gharar</i> (incertitude) et des règles de jurisprudence qui régissent le risque et la sécurité. Ensuite, la dimension économique de la relation entre risque et profit et son impact dans la réalisation de l'amalgame des éléments de production.

3. La cartographie un outil innovant pour la gestion des risques financiers liés au contrat Mourabaha

Il existe une panoplie de méthodes et outils qui servent de base à l'élaboration de la cartographie des risques et qui diffère en fonction des objectifs recherchés par l'organisation (van Manen, 2014), c'est à ce niveau-là où réside la difficulté dans la mesure où il n'existe pas une cartographie standard applicable à tous les établissements.

3.1. Démarche d'élaboration d'une cartographie des risques

L'élaboration de la cartographie des risques peut se faire de manière itérative. Selon (Renard, 2002) la démarche de l'élaboration d'une cartographie de risque est constituée de plusieurs phases, nous aborderont les principales phases à savoir la phase de préparation et la phase de planification :

3.1.1. Phase de préparation

C'est la phase où l'on procède à la prise de connaissance de la structure car il faut savoir où trouver la bonne information et à qui la demander. C'est au niveau de cette phase que vont être réalisés les travaux préparatoires avant de passer à l'action et ainsi que la conception et la mise en place des fondements de la démarche.

3.1.2. Phase de Planification

Cette phase constitue la phase la plus importante dans toute la démarche d'élaboration de la cartographie des risques (Bon-Michel, 2012), elle se déroule en un certain nombre d'étapes à savoir :

- L'identification des risques : Une connaissance approfondie de l'activité, des risques associés et de l'environnement de contrôle est une étape décisive pour l'élaboration de la cartographie des risques qui, par la suite aboutira à l'élaboration du plan de contrôle.
- L'évaluation des risques : Cette phase consiste à évaluer, la probabilité d'apparition de chaque risque recensé et à estimer la gravité de leurs conséquences directes et indirectes sur les objectifs de l'organisation. Il s'agit d'évaluer de manière brute l'exposition de l'organisation à l'univers des risques
- La hiérarchisation des risques : se fait principalement suivant un ordre de criticité décroissante.
- L'élaboration de la matrice des risques.

3.2. Evaluation des risques liés au processus d'octroi de la Mourabaha

Dans cette phase de ce papier, nous essayerons d'élaborer une cartographie des risques lié au contrat Mourabaha. À cet égard nous allons respecter les étapes de la phase de planification de la démarche d'élaboration d'une cartographie des risques.

3.2.1. Méthodologie adoptée

Pour avoir des résultats pertinents, nous avons adopté le modèle d'analyse qui est une représentation schématique de la démarche à suivre pour l'élaboration de la cartographie des risques lié au processus de la *Mourabaha*.

En effet ce modèle va nous servir de base pour le recueil et l'analyse des informations et des données en se basant sur un ensemble d'outils et de techniques qui pour objectif la concrétisation de la démarche adoptée au niveau de chaque phase.

Cette démarche se décline en trois phases :

-Phase de préparation : Cette phases est décomposée en plusieurs étapes :

1-La prise de connaissance générale	2-La description des processus	3-Identification des risques
Pour concrétiser cette phase, nous avons collecté les données à partir des entretiens semi-directifs que nous avons fait avec des professionnels de différentes banques participatives marocaines.		

-Phase de réalisation, et phase de finalisation : ces phases ont été concrétiser par le respect des étapes de l’élaboration de la cartographie des risques, notamment : l’évaluation des risques, l’élaboration de la matrice, la présentation des résultats, et la mise en place d’actions et mesures permettant de faire face aux risques liés au processus d’octroi de *la Mourabaha*.

3.2.2. Identification des risques liés au processus d’octroi de la Mourabaha

Le tableau ci-dessous contient les étapes du processus d’octroi de la *Mourabaha* par les banques participatives marocaine, dans ce tableau nous avons déterminé et identifié les risques liés à chaque phase.

Tableau 1 : Identification des risques liés au processus d’octroi de la *Mourabaha*

Phase	Risques	
Montage du dossier	-Omission des pièces (ex : compromis de vente, attestation de travail, titre foncier ...) -Omission de La mise à jour la signalétique du client -La mise en place des documents falsifiés	
Etude de dossier par le back office	Consultation de la centrale des risques	Omission d’un risque figurant dans le rapport de solvabilité et sa non prise en considération dans l’étude de dossier.
	Analyse financière	-Mauvaise appréciation de la solvabilité du client ; -Erreur dans le calcul des ratios.
	Traitement de la demande de promesse unilatérale d’achat	-Traitement par des personnes non qualifiant ; - Erreur l’établissement de la promesse unilatérale d’achat.
Versement de <i>Hamich Al Jidiya</i>	-risque d’omission	

Etablissement du contrat <i>Mourabaha</i> , contrat d'achat, contrat d'achat et d'engagement	-Non réception des certificats d'inscription des biens au nom de la banque.
La prise des biens au nom de la banque	-Erreur de saisie des noms des clients, les conditions et les termes du contrat.
Transfert de la propriété au nom du client	- Rétractation du client
Le suivi et le contrôle des engagements	-Non remboursement des échéances.

Réalisé par les Auteurs

3.2.3. Evaluation des risques liés au processus d'octroi de la Mourabaha

La gestion des risques ne se limite pas à identifier les risques associés à tout processus, mais tend également à évaluer quantitativement et qualitativement ces risques pour estimer la probabilité de leur survenance et la gravité de leurs conséquences s'ils se produisent. Dans le cadre de nos recherches, nous avons procédé à une évaluation des risques assez qualitative. Cette évaluation est basée sur des entretiens avec des interlocuteurs et les résultats des directives d'entretien.

a) Evaluation de la probabilité d'occurrence

La grille de probabilité d'occurrence est à l'opposé de celle d'un système de gestion des risques mis en place. Cependant, la probabilité d'occurrence est évaluée par rapport à la qualité du système, plus la qualité est élevée, moins le risque est susceptible de se produire, et vice versa. Nous avons élaboré un tableau intégrant une grille de probabilité d'occurrence. La grille contient des cotes de 5 à 1 comme indiqué ci-dessous.

Tableau 2: Probabilité d'occurrence

Probabilité d'occurrence	
Cote	Probabilité
1	Très rare
2	Rare
3	Peu probable
4	Très probable
5	Presque certain

Réalisé par les Auteurs

b) Evaluation de l'impact des risques identifiés

Les entretiens que nous avons tenus avec les interlocuteurs nous ont permis d'évaluer la gravité des conséquences en cas de la matérialisation des risques, en se référant à la grille d'évaluation ci-dessous pour déterminer la cote convenable.

Tableau 3: Grille d'évaluation de l'impact des risques

Grille d'évaluation de l'impact des risques	
Cote	L'impact
1	Non significatif
2	Faible
3	Moyen
4	Majeur
5	Catastrophique

Réalisé par les Auteurs

c) Hiérarchisation des risques

La hiérarchisation des risques consiste à classifier les risques suivant un ordre de criticité décroissante, cette criticité qui est un score que nous obtenons en calculant le produit des cotes de la probabilité d'occurrence et de l'impact. C'est sur la base de ce score que les risques sont hiérarchisés afin de distinguer entre ceux critiques et ceux qui sont négligeables.

$$\text{Criticité} = \text{Impact} * \text{Probabilité}$$

d) Présentation et analyse de la matrice des risques

La matrice des risques est une représentation graphique à double échelle dont l'axe des abscisses représente les cotes de degré de gravité, alors que l'axe des ordonnées représente les cotes de probabilité d'occurrence. Il est à signaler que malgré la multiplicité des outils d'évaluation des risques existant, la matrice des risques se démarque vu sa simplicité de gestion et son grand pouvoir de communication visuelle.

3.3. Elaboration de la matrice des risques pour le processus d'octroi de la Mourabaha pour le cas des banques participatives marocaines

Pour l'élaboration de la matrice des risques, nous devons déterminer la criticité en déterminant la gravité des conséquences et l'impact de chaque risque identifié. Ensuite, nous avons hiérarchisé la criticité selon chaque zone.

3.3.1. Détermination de la criticité et de la hiérarchisation des risques du processus d'octroi de la Mourabaha

Pour le calcul de la criticité, nous avons multiplié les probabilités par les valeurs d'impacts allouées, ensuite nous avons déterminé la zone en respectant les valeurs suivantes :

- Criticité inférieure strictement à 5 : Zone jaune
- Criticité d'une valeur de 5 à 9 : zone verte
- Criticité d'une valeur supérieure strictement de 9 : Zone rouge

Le tableau suivant regroupe les résultats obtenus :

Tableau 4: La criticité et la hiérarchisation des risques financiers

Phase		Risques	Probabilité	Impact	Criticité	Zone
Montage du dossier		-Omission des pièces	1	3	3	Jaune
		-Omission de La mise à jour la signalétique du client	2	4	8	Verte
		-La mise en place des documents falsifiés	3	4	12	Rouge
Etude de dossier par le back office	Consultation de la centrale des risques	Omission d'un risque figurant dans le rapport de solvabilité et sa non prise en considération dans l'étude de dossier.	1	3	3	Jaune
	Analyse financière	-Erreur dans le calcul des ratios.	2	3	6	Verte
		-Mauvaise appréciation de la solvabilité du client	4	4	16	Rouge
	Traitement de la demande de promesse unilatérale d'achat	-Traitement par des personnes non qualifiées ;	1	4	4	Jaune
		-Erreur d'établissement de la promesse unilatérale d'achat.	1	2	2	Jaune
	Versement de <i>Hamich Al Jidiya</i>	-risque d'omission	1	3	3	Jaune

Etablissement du contrat <i>Mourabaha</i> , contrat d'achat, contrat d'achat et d'engagement	-Non réception des certificats d'inscription des biens au nom de la banque.	2	3	6	Verte
La prise des biens au nom de la banque	-Erreur de saisie des noms des clients, les conditions et les termes du contrat.	1	2	2	Jaune
Transfert de la propriété au nom du client	- Rétractation du client	2	4	8	Verte
Le suivi et le contrôle des engagements	-Non remboursement des échéances.	4	4	16	Rouge

Réalisé par les Auteurs

3.3.2. La présentation graphique de la matrice des risques du processus d'octroi de la Mourabaha

Figure 1: La matrice des risques du processus d'octroi de la Mourabaha

Réalisé par les Auteurs

La matrice des risques que nous avons élaborée contient trois zones :

- Zone rouge : comprend les risques inacceptables dont les conséquences sont considérées comme catastrophiques et susceptibles de se produire si elles se produisent. Pour atténuer ces risques, les banques doivent prendre des mesures immédiates pour renforcer leurs systèmes de contrôle et mettre l'accent sur les mesures de surveillance appropriée.
- Zone verte : Cette zone regroupe des risques généralement modérément sévères et peu susceptibles de se produire mais qui nécessitent tout de même une surveillance étroite et des efforts plus ciblés pour les maîtriser.
- Zone jaune : Cette zone est constituée de risques tolérables, peu fréquents, aux conséquences faibles voire insignifiantes. Ces risques sont négligeables et ne nécessitent pas de surveillance ou de traitement particulier.

3.3.3. Discussion

L'élaboration de la cartographie des risques nous a été d'une grande utilité pour la détermination des risques qui nécessitent une intervention immédiate, notamment ceux dont le degré de gravité est majeur et qui sont très fréquents. Cependant, en vue de remédier aux dits risques, nous avons proposé un plan d'actions qui comprend des mesures adéquates suivant la nature du risque, sa probabilité d'occurrence et son degré de gravité

Pour le risque d'erreur du calcul des ratios : Vérification de l'analyse financière effectuée par le chargé d'étude ou de la contre-étude et ce dans le cadre du comité crédit.

Pour la sous-estimation de la valeur des garanties : la banque doit désigner un expert (interne ou externe) pour chaque domaine, afin d'assurer une estimation correcte des garanties.

Pour le non remboursement des échéances : la banque doit effectuer un suivi et un contrôle des échéanciers par plusieurs responsable afin d'éviter les erreurs d'omission de notification des impayés.

Pour le cas de rétractation du client : la banque doit effectuer le prélèvement du *Hamich Al jidiya* en respectant le montant de l'indemnisation du préjudice réel qu'il a subi à la rétraction du client.

Conclusion

Tout au long de son existence, toute organisation fait face à des risques qui menacent sa pérennité. Cependant, la mise en place d'outils et de techniques de gestion des risques permettra certainement de mieux appréhender leur niveau de vulnérabilité en vue d'atteindre les objectifs fixés.

La gestion des risques met en évidence ce qui peut mal tourner, évalue les risques qui doivent être traités et met en œuvre des stratégies pour gérer ces risques. En général, les banques conscientes des risques sont mieux préparées et disposent de moyens plus rentables pour les gérer. Dans ce sens, la cartographie des risques peut être un outil très appréciable en matière de gestion des risques, surtout pour les banques participatives.

La cartographie des risques fait donc partie des outils indispensables aux banques participantes désireuses de bien gérer leurs risques financiers. Pour cette raison, il s'apparait légitime et raisonnable de répondre à la question suivante : dans quelle mesure une cartographie de risque peut être utile pour la gestion des risques financiers liés au processus d'octroi de la *Mourabaha* ?

L'objet de cet article est de conceptualiser une cartographie des risques liés au contrat *Mourabaha*. Et pour répondre à cet objectif, nous avons adopté le modèle d'analyse qui est une représentation schématique de la démarche à suivre pour l'élaboration de la cartographie des risques lié au processus de la *Mourabaha*. Nous avons collecté également les données à partir des entretiens semi-directifs que nous avons effectué avec des professionnels de différentes banques participatives marocaines.

D'une part, les résultats de ce papier conduisent au constat que les banques participatives couvertes par cette étude disposent de systèmes de contrôle interne assez corrects, leur permettant de maintenir les principaux risques à des niveaux relativement bas.

D'autre part, personne ne peut nier que les banques islamiques en général souffrent de plusieurs contraintes liées à la gestion des risques, notamment l'absence des marchés financiers islamiques et le manque des produits de couverture légitimes tels que les produits dérivés. Elles souffrent également de la pénurie d'experts de la *Charia* qui peuvent soutenir la recherche dans ce domaine.

Étant convaincus que les activités de recherche dans chaque domaine contribuent effectivement à la généralité, au développement et surtout à la stabilité du domaine étudié. Ce présent travail est mené dans ce sens afin de contribuer au moins autant que possible à la mise en place d'un système bancaire islamique robuste au Maroc. Nous croyons que notre pays a un grand potentiel pour développer ce système.

Cette recherche portant la gestion des risques financiers des banques islamiques se veut une contribution modeste, qui sera complétée par d'autres études empiriques et économétriques étudiant les risques spécifiques encourus par les banques participatives.

Références

Articles de revue

- Achchab, A., & Samia, H. (2021). La Finance Participative Au Maroc. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 4(2), 256-275
- Al Rahahleh, N., Ishaq Bhatti, M., & Najuna Misman, F. (2019). Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(1), 37.
- Arabi, S. (2016). Le Financement Islamique Et Le Capital Risque: Quelles Convergences ? Et Quelles Perspectives De Conciliation? *Revue D'Etudes en Management et Finance D'Organisation* N°4,15.
- Attar, A. E., & Atmani, M. A. (2015). La gestion des risques des produits financiers islamiques : Essai de modélisation. *Dossiers de Recherches en Économie et Gestion*, 4(2), 9-38.
- Bitar, M., & Madiès, P. (2013). Les spécificités des banques islamiques et la réglementation de Bâle III: *Revue d'économie financière*, N° 111(3), 293-310.
- Bon-Michel, B. (2012). La cartographie des risques : De la rationalisation du futur à l'apprentissage du risque. Cas de l'identification du risque opérationnel au sein d'un établissement de crédit: *Management & Avenir*, n° 48(8), 326-341.
- Essoussi, M., Essardi, M. O., & Omerani, D. (2022). Le financement participatif du secteur immobilier par le contrat Moucharaka: Cas de la ville de Marrakech, *Recherches et Applications en Finance Islamique*, 6(1), 112-130.
- Fares, L. I., & Habachi, P. M. (2020). *Contrat Ijara* : Cadre juridique et comptable marocain et rapprochement avec le crédit-bail, *Recherches et Applications en Finance Islamique*, 4(2), 230-251.
- Hamza, H., & Guerhazi-Bouassida, S. (2012). Financement bancaire islamique : Une solution éthique à la crise financière. *La Revue des Sciences de Gestion*, 255-256(3), 161.
- Henan, A., & Badaoui, A. (2020). Risk management in Islamic banks (credit risk management techniques). *Journal of Studies in Public Service*, 4(1), 57-76.

- Khan, S. (2020). Risk Management in Islamic and Conventional Banking. *Journal of Computing and Management studies*, 4(1), 15.
- Malhou, F. A., & Maimoun, P. A. (2020). *L'expérience marocaine en finance participative : Bilan et défis à relever. Recherches et Applications en Finance Islamique*, 4 (2),197-215.
- Marzouki, A. E., & Lallouche, S. (2021). Quel rôle de la Banque Islamique de Développement (BID) dans la mise en oeuvre d'un marché financier islamique axé sur la promotion des sukuk ? *Journal d'Economie, de Management, d'Environnement et de Droit*, 4(1), 157-169.
- Meliani, Z. (2018). L'Ijara Montahia Bi-Tamlik Immobilière au Maroc : Aspects Juridiques. *Researches and Applications in Islamic Finance*, 2(1), 132-160.
- Shibu, A. A. (2021). Development Of Islamic Banking And Finance: The Contribution Of Ahmed Abdul Aziz Al Najjar. *Eurasian Journal of Researches in Social and Economics* 8(4),223-235.
- Van Manen, N. (2014). Les plans d'assurance incendie de Goad : Cartographie des risques d'incendie et normalisation des risques industriels (1885-1903). *Le Mouvement Social*, 249(4), 163-185.

Thèse et ouvrage

- Qanouna A. (2013), La gestion des risques dans la banque islamique : une étude comparative enracinée, Présentation d'une thèse. Université appliquée Al-Balqa, Jordanie.
- Renard, J. (2002). *Audit interne : Ce qui fait débat*. Editions Maxima.
- Roncalli, T. (2004). *La gestion des risques financiers*. Economica.
- Tehraoui A. (2014), La gestion des risques dans les banques islamiques- Etude économétrique, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen.